

УДК 316.7

ДИНАМИКА СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ЭТАЛОНОВ ЗДОРОВЬЯ ОТ АНТИЧНОСТИ ДО НАШИХ ДНЕЙ

Смирнова Е.А. Светличная Т.Г.

*ФБОУ ВО «Череповецкий государственный университет», Череповец, Россия, ФГБОУ ВО
«Северный государственный медицинский университет», Архангельск, Россия
E-mail: Smirnova56@yandex.ru*

Сохранение общественного и индивидуального здоровья является глобальной проблемой человечества, на формирование которого оказывает влияние множество факторов, требующие внимательного изучения. Выделяют три компонента: вид здоровья, тип социокультурных эталонов здоровья и варианты адаптивных социальных практик здоровьесбережения. Все они тесно связаны между собой и взаимообусловлены. При этом особый научно-практический интерес представляет теоретическая конструкция социокультурных эталонов, являющихся концептуальным базисом эмпирических инициативных исследований общественного здоровья и разработки программ здравоохраненческих социальных практик. Целью нашего исследования явилось осмысление динамики социокультурных эталонов здоровья как теоретико-концептуальных моделей, предназначенных для изучения социальных аспектов промоции здоровья, выявление их методологических возможностей и ограничений для применения в качестве матриц социальных практик сбережения здоровья.

Ключевые слова: эталон здоровья, общественное здоровье, индивидуальное здоровье, факторы, влияющие на здоровье, здоровьесбережение.

ВВЕДЕНИЕ

Сбережение общественного здоровья, как и здоровья каждого отдельного члена общества, признается глобальной проблемой человечества. Его формирование, поддержание и развитие происходит под влиянием множества постоянно изменяющихся факторов требующих глубокого изучения. Структурное ядро современных научных представлений о формировании общественного здоровья базируется на выделении трех основных видов здоровья (физическое, социальное, психическое), типов социокультурных эталонов здоровья (античный, адаптационный, антропоцентрический) и вариантов адаптивных социальных практик (копинг-стратегий) здоровьесбережения (проблемно-ориентированные, эмоционально-ориентированные). Все три структурообразующих элемента промоции здоровья тесно связаны между собой и взаимообусловлены. При этом особый научно-практический интерес представляет теоретическая конструкция социокультурных эталонов, являющихся концептуальным базисом эмпирических инициативных исследований общественного здоровья и разработки программ здравоохраненческих социальных практик.

Методологическую основу анализа динамики общественного здоровья с позиции концепции социокультурных эталонов составляют представления об «устойчивых характеристиках личности и закрепившихся в рамках данной культуры» [1, с. 11]. Повторяемость социальных практик в отношении здоровья, выполняющих регуляторную функцию в жизнеобеспечении общества приводит к их закреплению и доминированию, впоследствии способствуя преобразованию в эталонные или нормативные образцы. Позже они, закрепляясь в обыденном сознании, трансформируются в социальные поведенческие стереотипы, выполняющие регуляторную функцию оздоровительных практик сбережения здоровья на индивидуальном, групповом и общественном уровнях. Закрепленные в популяционном и индивидуальном сознании социальные стереотипы составляют основу социокультурных эталонов здоровья как функциональных схем (матриц) представлений о здоровье и болезни.

Целью исследования явилось осмысление динамики социокультурных стандартов здоровья как теоретических концептуальных моделей, предназначенных для изучения социальных аспектов промоции здоровья, выявлении их методологических возможностей и ограничений для применения в качестве матриц социальных практик сбережения здоровья.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

Во все времена здоровье являлось высшей ценностью. Несмотря на это нет общепринятого термина здоровья. В античное время общество выдвигает на первый план внутреннее устройство человека, оптимальное соотношение телесных и душевных составляющих. Оздоровление предполагало мероприятия, охватывающие все сферы материальной и духовной жизни человека. Античная концепция здоровья базировалась на двух основных положениях. Во-первых, утверждалось, что достижение гармоничного состояния внутреннего равновесия индивида требует опоры на собственные ресурсы. Внешние же блага, по мнению античных мыслителей, способны обеспечить лишь временное удовлетворение, но не гарантируют стабильного и устойчивого положения в социуме. Во-вторых, внутреннее устройство здорового человека рассматривалось как отражение высшего порядка. Формирование адаптивной модели здоровья в 19 веке стало результатом синтеза социологических и биологических теорий в осмыслении феноменов здоровья и болезни. В рамках данной модели выделяются два основных вектора исследования здоровья. Первый, ориентированный на социальный аспект, акцентирует внимание на биологической адаптации и комплексной приспособленности организма к условиям окружающей среды, охватывая как биологические, так и социальные составляющие адаптивного процесса. Биологический аспект, в свою очередь, подразделяется на уровне индивидуальный и видовой адаптации. В первом случае предметом исследования становится «система информационного и энергетического обмена между индивидом, представляющим психофизическое единство и окружающей его средой» [1, с. 42]. Воздействие окружающей среды на организм может быть классифицировано как

вредоносное. В этом контексте критически важным становится определение уровня резистентности организма и его психики к данным факторам.

Теоретические модели исследуют адаптацию человечества как вида, где индивидуальные психофизиологические изменения могут иметь биологическую значимость в масштабах популяции. Например, К. Лоренц рассматривал проявления психической патологии в контексте общевидовой эволюции, отмечая, что при определенных обстоятельствах они могут приводить к негативным последствиям. Оценка же «здорового» или «больного» состояния человеческой природы зависит от «его целесообразности для общевидовой адаптации. Здоровым является все, что полезно и целесообразно для выживания вида, тогда как "последнее слово" в оценке тех или иных адаптивных качеств остается за естественным отбором» [2, с. 22]. Эволюцию относил к видовой приспособительной функции. Говорил о гибели населения из-за ослабления наследования социальных норм и духовных традиций, вследствие чего в обществе распространяются асоциальные паттерны поведения, люди утрачивают свою индивидуальность, широко распространяется манипулирование массами людей посредством насаждаемой идеологии.

Изучая здоровье человека, также предложили разделять его на популяционный и индивидуальный уровень. Среди критериев индивидуального здоровья авторы называют работоспособность, продуктивность и продолжительность здоровой жизни. Однако более фундаментальным аспектом здоровья является степень вовлеченности человека в процессы освоения природной среды, что отражает жизнедеятельность популяций в исторической перспективе. Популяционный уровень здоровья формируется в ходе многопоколенческой адаптации и эволюции. Это расширяет предмет исследования, добавляя к индивидуальному уровню здоровья его популяционные измерения. В дальнейшем П.Д. Тищенко [3] исследовал феноменологию здоровья, опираясь на теорию социального конструирования объективной реальности и данные современной биомедицины и генетики, рассматривая здоровье как продукт социальной реальности. Как следствие появляется и получает широкое распространение проблема биологической этики.

Второй подход, сформировавшийся в медицине, касающийся проблематики здоровья - это социально ориентированный, дискурсивный или нормоцентрический подход. Под здоровым индивидом здесь понимается эффективно функционирующий в социуме человек, человек всесторонне социализированный. В социальном аспекте адаптационной модели здоровья, индивид рассматривается преимущественно как результат взаимодействия с социумом. В данном подходе акцент смещается с биологических факторов на влияние социальной среды, определяющей жизнедеятельность человека. Отклонения в психическом состоянии интерпретируются как проявление социальной дезадаптации, отражающие несоответствие индивида принятым в обществе нормам и ценностям. Одним из представителей нормоцентрического подхода был австрийский врач-психиатр А. Адлер [4]. Согласно его теории человек является слабым животным, и выжить может только в кооперации с себе подобными. В человеке необходимо развивать социальные чувства и стремление к солидарности. По мнению автора, в контексте

психосоматической взаимосвязи, ощущение неполноценности и чувство социальной интегрированности выступают ключевыми детерминантами как физического, так и психического благополучия. Дисбаланс между этими двумя факторами может активировать адаптационные механизмы, направленные на компенсацию субъективно воспринимаемого дефицита. В частности, соматическое неблагополучие может рассматриваться как одна из стратегий, позволяющих индивиду адаптироваться к переживанию собственной неполноценности и дефициту чувства принадлежности к социуму. Идеальная же личность, по мнению А. Адлера, выстраивает свою жизнь по законам общества.

П.И. Калью [5] все представленные понятия «здоровье» рассматривает в зависимости от принадлежности к определенной модели здоровья: 1) в медицинской модели, определяя здоровье, ученые опираются на медицинские характеристики состояния организма. Здоровье здесь соотносится с отсутствием симптомов болезни; 2) в биомедицинской модели здоровье ученые опираются на биологические характеристики организма. Здоровье здесь определяется как «отсутствии органических нарушений и субъективных ощущений нездоровья»; 3) биосоциальная модель акцентирует внимание на единстве биологических и социальных факторов, отдавая приоритет последним; 4) ценностно-социальная модель рассматривает здоровье как необходимое условие для полноценной жизни и реализации материальных и духовных потребностей.

В рамках интеракционистской концепции адаптации Л. Филипса, процесс приспособления личности к окружающей среде является результатом взаимодействия средовых и внутриспсихических факторов. Адаптация проявляется в двух основных аспектах. Во-первых, в эффективном соответствии социальным ожиданиям, связанным с возрастом и полом (например, в контексте семейных отношений) и принятии социальных норм. Во-вторых, в способности принимать адекватные решения при столкновении с новыми или опасными условиями. Здесь уже речь идет о личной инициативе индивида по использованию сложившейся ситуации для достижения поставленных перед собой целями. Кроме того Т. Шибутани вводит такие понятия как адаптация и приспособление: «В отличие от понятия «приспособление», которое относится к тому, как организм приспособливается к требованиям специфических ситуаций, адаптация относится к более стабильным решениям — хорошо организованным способам справиться с типическими проблемами, к приемам, которые кристаллизуются путем последовательного ряда приспособлений» [6].

В условиях социального измерения, состояние здоровья зачастую отождествляется с нормативным, представляя собой стандартное функционирование индивида, тогда как болезнь трактуется как отклонение от этого стандарта. Ключевыми показателями состояния здоровья выступают адекватность поведенческих паттернов, гибкость в обучении и продуктивность трудовой деятельности. В рамках адаптационной парадигмы, в отличие от античных представлений, здоровье определяется как «успешная адаптация и всесторонняя гармонизация отношений субъекта с окружающим миром» [7, с. 321]. Данная модель описывает двуединый характер адаптации. Биологический компонент

предполагает способность организма к гомеостазу и противостоянию внешним стрессовым факторам, обеспечивая стабильность внутренней среды. Социальный же аспект акцентирует внимание на полноте социализации личности. Если в античной концепции приоритет отдавался гармоничному развитию личности, то в нормоцентричном подходе акцент смещается на соответствие индивидуальных проявлений устоявшимся социокультурным нормам. Именно общественная система определяет рамки допустимого выражения индивидуальности. Следовательно, нормативность в данной модели здоровья определяется степенью соответствия принятым в конкретном социуме стандартам. В сложившейся ситуации человек становится перед выбором гармоничного существования с природой или всецелого интегрирования в социум. Природа и Социум в данном случае предстают как дуалистические ценности системы, где выбор одной из них автоматически нивелирует другую. Приоритет природы предполагает признание негативного влияния социума на здоровье, поскольку социальная жизнь ограничивает естественное проявления, а достижения цивилизации зачастую деструктивны по отношению к окружающей среде. Основными факторами рисками становятся урбанизация, ускоренный ритм жизни и прочие атрибуты современного общества. В случае выбора в пользу социума, подчеркивается изначальная биологическая уязвимость человека, и лишь жизнь в сообществе обеспечивает его выживание и благополучие. Антропоцентрический эталон здоровья основан на мировоззрении, развивавшемся в западной культуре со времен Возрождения. Он представляет собой реакцию на предшествующие парадигмы, такие как античный космос и социологический детерминизм XIX—XX веков и отражает приход к гуманистическим ценностям, переосмыслившим роль и положение человека в мироздании. Происходит выход за установленные границы: «мир начинает расширяться, разрывая свои границы, и обращается в бесконечность. На смену статичности античного космоса и уравновешенности приходит динамизм, целеустремленность, человеческие возможности кажутся безграничными, самосовершенствование человека не знает предела. Наблюдается изменение в осмыслении времени и пространства. В условиях неограниченного пространственного развертывания, время перестает восприниматься как циклический процесс, приобретая выраженную направленность. Его движение прослеживается от прошлого к будущему, начиная с момента пришествия Христа и завершаясь эсхатологическими событиями, такими как Страшный суд и искупление. В этом контексте явление Сына Божьего становится определяющей осью исторического развития [8, с. 32]. В такой ситуации изменяется и положение человека, который стремится теперь жить в своем субъективном мире.

Еще одним отличием от античного подхода к устройству жизни и рассмотрению здоровья является выраженный индивидуализм, свобода, творчество, самопознание. На первый план выходят незаурядные личности. «Человек становится важен самому себе; Я, и в первую очередь незаурядное, гениальное Я, становится критерием ценности жизни» [9, с. 259]. Одновременно с личной автономией осознается и личная ответственность, которую теперь невозможно переложить на законы Природы или Судьбу. Приобретение субъектности и

автономии в собственной жизни привело к отрыву индивида от традиционных социокультурных структур, ранее гарантировавших ему ощущение стабильности и принадлежности к общности. Вследствие этого, индивид вынужден полагаться исключительно на собственные ресурсы для удовлетворения как материальных, так и экзистенциальных потребностей, что не может не способствовать возникновению тревоги. Как следствие индивид должен либо отказаться от свободы и доверить свою судьбу обществу, либо решиться на индивидуальность бытия в этом мире. Новоевропейский гуманизм послужил основой для формирования антропоцентрического подхода, который в отличие от адаптационных теорий, акцентирующих внимание на механизмах приспособления, стимулирует развитие у человека стремление к автономии и принятию ответственности. Следовательно, антропоцентризм выступает как альтернатива теориям социального детерминизма и нормоцентризма. Б.С. Братусь [10] рассматривает понятие психического здоровья с точки зрения проявления человеческого духа и его духовности. Основными критериями психического здоровья автор отмечает: 1) соответствие реакций индивида внешним раздражителям и тем жизненным событиям, которые их вызывают; 2) гармоничное развитие эмоционально-волевой и познавательной сфер в соответствии с возрастными особенностями; 3) способность к управлению собственным поведением, постановке и достижению значимых жизненных целей. В основе антропоцентрического понимания здоровья лежит фундаментальное представление о высшем духовном предназначении человека. Предполагается, что личность, находящаяся в состоянии динамичного и свободного развития, ориентирована на высшие ценности. Такое развитие невозможно без предоставления индивиду свободы в переживании, самовыражении и самоопределении. Концепция здоровья, в отличие от адаптационной модели, где акцент делается на приспособленности к окружающей среде, переосмысливается как наличие глубокой внутренней связи между процессом личностного роста и общим состоянием здоровья. Таким образом, мерой здоровья выступает не средний показатель, а достижение человеком максимально возможной степени самореализации. Основными характеристиками здоровой личности становятся: готовность к жизненным переменам и внутренним изменениям, к преодолению трудностей на пути к целостности, открытость новому опыту, доверительное общение с другими людьми и совместная творческая деятельность, ответственность, искренность, конгруэнтность и самопринятие. Итак, критериями здоровой личности в антропоцентрическом эталоне здоровья Васильева [1, с. 92-93] выделяет: самореализация и культурное обогащение - процесс раскрытия внутреннего потенциала личности через свободное самовыражение и активное участие в культурной жизни, адаптивность - способность к полноценному развитию и личностному росту, проявляющаяся в готовности к жизненным изменениям и эффективному преодолению препятствий, открытость и доверие жизни - умение личности принимать жизненный опыт, включая негативные аспекты, без утраты доверия к миру, признание уникальности Другого - способность к межличностному взаимодействию, основанному на признании ценности и неповторимости каждого индивида, автономия в самовыражении и самоопределении - свобода личности в

выражении своих чувств, мыслей и в формировании собственной идентичности, экзистенциальная осмысленность - поиск и обретение смысла существования, интегральность как вершина личностного становления - достижение целостности личности как конечной цели ее развития. Основными мероприятиями, используемыми для оздоровления, являются духовные практики.

ВЫВОДЫ

Таким образом, подведение итогов проведенного исследования по осмыслению причин и следствий, связанных с конструированием, динамикой и прогнозированием развития концепции социокультурных эталонов здоровья, позволяет сделать следующие выводы:

1. Промоция здоровья как сложного, глобального, социокультурного и общечеловеческого явления, имеющего во все времена непреходящую ценность, тесно связана с этапами цивилизационного развития человеческого общества. Мультифакторность феномена здоровья обусловила необходимость использования в процессе социологического конструирования системного трансдисциплинарного подхода как способа расширения научного мировоззрения в рамках основных локальных картин мира. Результатом обобщения философских, биологических и психологических знаний в осмыслении социальнообусловленного феномена здоровья стала социологическая концепция социокультурных эталонов здоровья. Социокультурные эталоны здоровья выступают в качестве нормативно-регулятивной парадигмы, конституирующей социологическое понимание здоровья. Они функционируют как референтная система, задающая параметры социальной практики здоровьесбережения и ориентирующая ее на имплементацию наиболее устойчивых и адаптивных моделей, направленных на поддержание и регенерацию витальности индивида.

2. Статика и динамика социокультурных эталонов здоровья (античный, адаптационный, антропоцентрический) тесно связана с этапами развития человеческой цивилизации (доиндустриальная – до XVII-XVIII вв., индустриальная – 1649г. (английская буржуазная революция) - 1870г. (объединение Германии), постиндустриальная – 1960-1970 гг. – настоящее время). Важным признаком цивилизации является самоидентификация индивидов, олицетворяющих себя с тем или иным обществом, и постоянное изменение, приводящее к сдвигу цивилизационных границ и соответствующей этим изменениям трансформации матричной схемы представлений о здоровье и болезни, наиболее адекватно отражающей картину мира того или иного периода развития общества.

3. Мировоззренческую основу технократической цивилизации составляют философские установки, разрывающие органическую связь человека и природы, утверждающие его главенствующую роль как полноправного хозяина и «царя». Этот разрыв еще более усугубляется в условиях расширяющихся масштабов использования информационных технологий. Они, усиливая отчуждение человека от природы, способствуют возникновению множества социальных проблем, негативно влияющих на жизнь и здоровье индивидов, социальных групп и общества

в целом. В условиях общества массового потребления, навязывающего универсальный образ жизни и этно-географическое однообразие, искажается соотношение базовых ценностей в шкале ценностных ориентаций современного человека, в которой главными ценностями становятся материальные блага. Дальнейшее развитие постиндустриальной цивилизации связано с переходом из постиндустриальной фазы в стадию постиндустриализма. Этот переход сопровождается появлением новых технологических и социальных вызовов и рисков, кардинально изменяющих условия и образ жизни человека. Более того, наступление трансиндустриальной стадии угрожает обществу возникновением беспрецедентного социального кризиса (колоссальной безработицей, ужасающим неравенством, катастрофическими изменениями жизненного уклада общества и т.д.).

4. Культурно-исторический анализ динамики развития социокультурных эталонов здоровья (античный, адаптивный, антропоцентрический) позволяет, с одной стороны, определить область их адекватного применения, а с другой, выявить их методологические ограничения и придти к утверждению о том, что выявленные социокультурные эталоны не отражают в полной мере специфики условий и образа жизни социума в постиндустриальную эпоху с переходом к трансиндустриальной стадии развития человеческой цивилизации. В этой связи возникает социально-культурная необходимость в выработке нового мировоззрения, направленного на восстановление связи человека и природы, понимании ее неразрывности и вселенского масштаба; такого мировоззрения, которое бы соответствовало не только реальностям сегодняшнего дня, но и предстоящей социальной реальности, заключающейся в переходе к новому технологическому укладу с использованием аддитивных технологий, квантовых копиров, робототехники, производству, возглавляемому искусственным интеллектом. Достижение этой цели невозможно без глубинного осознания смысла технологических и социальных преобразований и их влияния на здоровье человека.

Список литературы

1. Васильева О.С., Филатов Ф.Р. Психология здоровья человека: эталоны, представления, установки / О. С. Васильева, Ф. Р. Филатов. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 352 с.
2. Лоренц К. Восемь смертных грехов цивилизованного человечества. Обратная сторона зеркала / К. Лоренц. – М.: «Республика», 1998. – 393 с.
3. Тищенко П.Д. Персонализированная медицина как феномен общества потребления (к вопросу о смысле персонализации) / П. Д. Тищенко // Знание. Понимание. Умение. – 2017. – №2. – С. 29-42.
4. Адлер А. Понять природу человека. – М.: Аст.2021. – 310 с.
5. Калью П.И. Сущностная характеристика понятия «здоровье» и некоторые вопросы перестройки здравоохранения: обзорная информация / П. И. Калью. – М.:ВНИИМИ. 1988. – 67 с.
6. Шибутани Т. Социальная психология / Т. Шибутани. – М.: Прогресс, 1969. – 535 с.
7. Панченко Л.Л. Адаптация к профессиональной деятельности / Л.Л. Панченко. – Владивосток: Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского, 2006. – 35 с.
8. Ясперс К. Истоки истории и ее цель. Смысл и назначение истории / К. Ясперс. – М.: ИНИОН, 1991. – 257 с.
9. Гвардини Р. Конец нового времени. Феномен человека / Р. Гвардини. – М.: Высшая школа, 1993. – 296 с.

10. Хисариева Н. А. Подходы к исследованию понятия психического здоровья / Н. А. Хисариева // Вестник Челябинского государственного университета. Образование и здравоохранение. – 2021. – №2-3. – С. 72-80.

**THE DYNAMICS OF SOCIO-CULTURAL STANDARDS OF HEALTH FROM
ANTIQUITY TO THE PRESENT DAY**

Smirnova E.A., Svetlichnaya T.G.

Cherepovets State University, Cherepovets, Russia, Northern State Medical University, Arkhangelsk, Russia

E-mail: Smirnova56@yandex.ru

Maintaining public and individual health is one of humanity's key global challenges, the solution to which requires a comprehensive and in-depth study of numerous interconnected factors. In this paper, we consider health as a multifaceted phenomenon consisting of three interdependent components: the type of health (biological, psychological, and social aspects), the type of socio-cultural health standards (norms, values, and beliefs that shape attitudes towards health in society), and the variants of adapted social health preservation practices (actions and strategies aimed at maintaining and improving health). Understanding the dynamics and interrelationships of these components is crucial for developing effective public health strategies. The study employed a comprehensive approach, encompassing philosophical, biological, psychological, and sociological analysis. Particular attention was paid to the cultural-historical analysis of the dynamics of health sociocultural standards development, as well as conceptual modeling for identifying the theoretical foundations of empirical public health research and developing social practice programs in healthcare.

The promotion of health as a complex, global, socio-cultural, and universal phenomenon, possessing enduring value throughout all times, is closely linked to the stages of civilizational development of human society. The multifactorial nature of the health phenomenon has necessitated the use of a systemic, transdisciplinary approach in the process of sociological construction, as a means of expanding scientific worldview within the framework of fundamental local worldviews. The result of generalizing philosophical, biological, and psychological knowledge in understanding the socially conditioned phenomenon of health has become the sociological concept of socio-cultural health standards. Socio-cultural health standards act as a normative-regulatory paradigm that constitutes the sociological understanding of health. They function as a reference system that sets the parameters for social health-preserving practices and guides them towards the implementation of the most stable and adaptive models aimed at maintaining and regenerating individual vitality. The statics and dynamics of socio-cultural health standards (ancient, adaptive, anthropocentric) are closely linked to the stages of human civilization development (pre-industrial – up to the 17th-18th centuries, industrial – 1649 (English Bourgeois Revolution) – 1870 (Unification of Germany), post-industrial – 1960s-1970s – present). An important characteristic of civilization is the self-identification of

individuals, who associate themselves with a particular society, and constant change, leading to a shift in civilizational boundaries and a corresponding transformation of the matrix scheme of perceptions of health and illness, which most adequately reflects the worldview of a given period of societal development. The worldview underpinning technocratic civilization is based on philosophical tenets that sever the organic connection between humanity and nature, asserting humanity's dominant role as a full-fledged master and "king." This rupture is further exacerbated by the expanding scale of information technology use. By intensifying human alienation from nature, these technologies contribute to the emergence of numerous social problems that negatively impact the lives and health of individuals, social groups, and society as a whole. Within the context of a mass consumption society, which imposes a universal lifestyle, the balance of fundamental values in the hierarchy of modern human value orientations is distorted, with material wealth becoming the primary value. The further development of post-industrial civilization is linked to the transition from the post-industrial phase to the stage of transindustrialism. This transition is accompanied by the emergence of new technological and social challenges and risks that fundamentally alter human conditions and lifestyles. Moreover, the advent of the transindustrial stage threatens society with an unprecedented social crisis (colossal unemployment, appalling inequality, catastrophic changes in the societal way of life, etc.).

References

1. Vasilyeva O.S., Filatov F.R. *Psychology of human health: standards, ideas, attitudes*, 352 (Moscow: Publishing Center "Academy", 2001).
2. Lorenz K. *The eight deadly sins of civilized humanity. The other side of the mirror*, 393 (1998).
3. Tishchenko P.D. Personalized Medicine as a Phenomenon of Consumer Society (On the Meaning of Personalization). *Knowledge. Understanding. Skill*, 2, 29-42, (2017).
4. Adler A. *Understanding Human Nature*, 31 (Moscow: Ast, 2021).
5. Kalyu P.I. *Essential characteristics of the concept of "health" and some issues of restructuring health care: overview information*, 67 (Moscow: VNIIMI, 1988).
6. Shibutani T. *Social Psychology*, 535 (Moscow: Progress, 1969).
7. Panchenko L.L. *Adaptation to professional activity*, 35 (Vladivostok: Admiral G.I. Nevelskoy Maritime State University, 2006).
8. Jaspers K. *The origins of history and its purpose. The meaning and purpose of history*, 257 (Moscow: INION, 1991).
9. Guardini R. *The end of modern times. The phenomenon of man*, 296 (Moscow: Higher School, 1993).
10. Hisarieva N.A. Approaches to the study of the concept of mental health. *Bulletin of the Chelyabinsk State University. Education and Healthcare*, 2-3, 72 (2021)